

Programa de Psicología Sede Norte Información de investigación

Información de Investigación

ACTIVIDADES IMPORTANTES

1) III Encuentro interinstitucional de semilleros de investigación

En abril se llevará a cabo el **III Encuentro interinstitucional de semilleros de Investigación** donde todos nuestros docentes líderes de Semilleros del programa de Psicología de la Sede Norte tendrán sus aportes con sus estudiantes. De igual forma La sede Norte contará con la participación de docentes Evaluadores.

Lugar: Popayán

Fecha: 26 de abril de 2019

Los Evaluadores de la sede Norte tendrán capacitación el 25 de abril con el profesor Maximino Arteaga, por definir lugar.

Si persisten dificultades en la vía Panamericana, la participación de la sede Norte será vía Skype.

2) Actualización de CVLAC de todos los docentes

Es importante que cada docente vaya actualizando el CVLAC con los respectivos soportes. **Plazo hasta el 25 de abril.** En Psicología Tenderemos la Jornada de revisión del CVLAC 26 de abril.

3) Leer sobre propiedad intelectual en Educación superior

La propiedad intelectual y derechos de autor debe ser un imperativo en el desarrollo y la innovación de la gestión del conocimiento en un país y es necesario fomentarlo desde la Universidad.

(Tomado acta de Comité de investigación).

FECHAS

Encuentro interno de semilleros de investigación.....

26 de Abril de 2019

Actualización del CVLAC.....

Plazo hasta el 25 de abril

Capacitación de evaluadores en la sede Norte: Docente Maximino Arteaga.....

25 de abril de 2019. Por definir lugar

Jornada de Revisión de CVLAC.....

26 de abril de 2019